

TABIY FANLAR (SCIENCE)NI O'QITISHDA FAN O'QITUVCHILARINING O'QUV METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.

Ergasheva Malohat Tursunovna, A.Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasining mudiri, p.f.d.(DSc), dotsent., Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida tabiiy fanlarni (science) o'qitish sifatini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tabiiy fanlar o'quvchilarda ilmiy tafakkur, mantiqiy fikrlash, tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli tabiiy fanlarni samarali o'qitish ko'p jihatdan fan o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi hamda ularning o'quv-metodik tayyorgarligiga bog'liqdir. Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagoglardan nafaqat fan bo'yicha chuqur bilim, balki innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, interfaol metodlardan foydalanish hamda o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish kabi ko'nikmalar talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, fan o'qituvchilarining o'quv-metodik tayyorgarligini takomillashtirish dolzarb pedagogik masalalardan biri hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — tabiiy fanlarni o'qitishda fan o'qituvchilarining o'quv-metodik tayyorgarligini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlarini o'rganish hamda o'qitish jarayonini samarali tashkil etishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash, so'rovnoma, suhbat hamda tajriba-sinov metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi, pedagogika va ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Tadqiqot doirasida fan o'qituvchilarining metodik tayyorgarlik darajasi, dars jarayonida qo'llanilayotgan o'qitish usullari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilindi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tabiiy fanlarni samarali o'qitishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi muhim omillardan biridir. O'qituvchilarning zamonaviy o'qitish metodlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va interfaol ta'lim usullarini qo'llashi o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, laboratoriya mashg'ulotlari, tajribalar, loyiha va tadqiqot asosidagi ta'lim usullaridan foydalanish o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Tadqiqot jarayonida fan o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini oshirish uchun malaka oshirish kurslari, metodik seminarlar hamda amaliy mashg'ulotlarni keng joriy etish zarurligi aniqlandi.

XULOSA: tabiiy fanlarni samarali o'qitish o'qituvchilarning yuqori darajadagi kasbiy va metodik tayyorgarligini talab etadi. Fan o'qituvchilarining o'quv-metodik kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yondashuvlardan foydalanish hamda metodik ta'minotni takomillashtirish tabiiy fanlarni o'qitish jarayonining samaradorligini yanada oshiradi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, science ta'limi, fan o'qituvchisi, o'quv-metodik tayyorgarlik, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, ta'lim sifati, innovatsion ta'lim.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.

Эргашева Малохат Турсуновна, Национальный институт педагогического мастерства имени А.Авлонии, заведующий кафедрой "Педагогика и психология", д.п.н.(DSc), доцент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время в процессе модернизации системы образования повышение качества преподавания естественных наук (science) рассматривается как одна из важных задач. Естественные науки играют важную роль в формировании у учащихся научного мышления, логического анализа и исследовательских навыков. Поэтому эффективное преподавание естественных наук во многом зависит от профессиональной компетентности учителей и их учебно-методической подготовки. В современном образовательном процессе от педагогов требуется не только глубокое знание предмета, но и умение применять инновационные педагогические технологии, использовать интерактивные методы обучения и организовывать научно-исследовательскую деятельность учащихся. С этой точки зрения совершенствование учебно-методической подготовки учителей естественных наук является одной из актуальных педагогических задач.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является развитие учебно-методической подготовки учителей естественных наук, изучение возможностей применения современных педагогических технологий и разработка методических рекомендаций, направленных на эффективную организацию учебного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, анализа, сравнения, анкетирования, беседы и экспериментальные методы. Также были изучены научные источники по методике преподавания естественных наук, педагогике и образовательным технологиям. В рамках исследования были проанализированы уровень методической подготовки учителей естественных наук, методы преподавания, применяемые на уроках, а также возможности использования инновационных педагогических технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что методическая подготовка учителей является одним из ключевых факторов эффективного преподавания естественных наук. Использование учителями современных методов обучения, информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения способствует повышению уровня знаний учащихся. Кроме того, применение лабораторных занятий, экспериментов, проектного и исследовательского обучения повышает интерес учащихся к естественным наукам. В ходе исследования была также выявлена необходимость

широкого внедрения курсов повышения квалификации, методических семинаров и практических занятий для повышения методической подготовки учителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективное преподавание естественных наук требует высокого уровня профессиональной и методической подготовки учителей. Развитие учебно-методической компетентности учителей способствует повышению качества и эффективности образования. Кроме того, использование современных педагогических технологий, инновационных подходов и совершенствование методического обеспечения повышают эффективность преподавания естественных наук.

Ключевые слова: естественные науки, science образование, учитель естественных наук, учебно-методическая подготовка, педагогические технологии, интерактивные методы, качество образования, инновационное образование.

IMPROVING THE TEACHING METHODOLOGICAL PREPARATION OF SCIENCE TEACHERS IN TEACHING SCIENCE.

Ergasheva Malahat Tursunovna, National Institute of pedagogical skills named after A. Avloni, Head of the Department “Pedagogy and psychology”, doctor of Pedagogical Sciences (DSc), associate professor.

Annotation

INTRODUCTION: currently, in the process of modernizing the education system, improving the quality of teaching natural sciences (science) is considered one of the important tasks. Natural sciences play a significant role in developing students’ scientific thinking, logical reasoning, and research skills. Therefore, the effective teaching of natural sciences largely depends on the professional competence of science teachers and their educational and methodological preparedness. In the modern educational process, teachers are required not only to have deep knowledge of the subject but also to apply innovative pedagogical technologies, use interactive teaching methods, and organize students’ scientific research activities. From this perspective, improving the educational and methodological training of science teachers is considered one of the urgent pedagogical issues.

AIM: the main objective of the research is to develop the educational and methodological preparedness of science teachers in teaching natural sciences, to study the possibilities of applying modern pedagogical technologies, and to develop methodological recommendations aimed at effectively organizing the teaching process.

MATERIALS AND METHODS: during the research, methods such as pedagogical observation, analysis, comparison, questionnaires, interviews, and experimental methods were used. In addition, scientific literature related to the methodology of teaching natural sciences, pedagogy, and educational technologies was studied. Within the framework of the research, the level of methodological preparedness of science teachers, the teaching methods used during lessons, and the possibilities of applying innovative pedagogical technologies were analyzed.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the research showed that the methodological preparedness of teachers is one of the key factors in the effective teaching of natural sciences. The use of modern teaching methods, information and communication technologies, and interactive learning approaches by teachers contributes to improving students' knowledge levels. In addition, the use of laboratory work, experiments, project-based learning, and research-based educational approaches increases students' interest in science subjects. The research also revealed the necessity of widely implementing professional development courses, methodological seminars, and practical training to enhance the methodological preparedness of science teachers.

CONCLUSION: effective teaching of natural sciences requires a high level of professional and methodological competence from teachers. Developing the educational and methodological competence of science teachers contributes to improving the quality and effectiveness of education. Moreover, the use of modern pedagogical technologies, innovative approaches, and the improvement of methodological support further enhance the effectiveness of teaching natural sciences.

Keywords: natural sciences, science education, science teacher, educational-methodological training, pedagogical technologies, interactive methods, quality of education, innovative education.

JImiy ma'lumotlar o'sishining zamonaviy sharoitida o'quvchilarga fizika, kimyo, biologiya, geografiya kabi tabiiy fanlarni o'qitish didaktikasi va metodikasi bo'yicha empirik va nazariy materiallarning to'planishi ortib bormoqda, integratsiya va differentsiatsiya bo'yicha tabiiy fanlar sikli subyektlari o'rtasidagi aloqalar kuchaymoqda. Bunday sharoitda tabiiy fanlar (Science) o'qituvchilarning o'quv-metodik tayyorgarligi eng muhim muammolardan biridir. O'qituvchilar sifati bo'yicha ko'p yillik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning sifati va samaradorligi o'quvchilarning yutuqlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilarning sifati va ularning o'qitish amaliyoti bugungi kunda butun dunyoda keng muhokama qilinmoqda, bu yerda sifat o'qituvchining samarali o'qitishni ta'minlash uchun mustahkam va tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishiga bog'liqdir. O'qituvchilarning o'quv-metodik tayyorgarligini rivojlantirish o'quvchilarning ilmiy savodli, mustaqil izlanuvchan, muammolarni hal qila oluvchi, ijodkor, kreativ fikrlovchi, muloqotga kirishimli bo'lib yetishishlarida, ularning yutuqlarini oshirish uchun o'qitishda talab qilinadigan sifatni ta'minlashning asosiy elementidir.

Pedagogika fanlari doktori J.Tolipova tayyorgarlikni "Tayyorgarlik – bu inson faoliyatining shakli bo'lib, u umumiy faoliyat tizimining tarkibiga kiradi ..." deb ta'riflaydi. Shuningdek o'qituvchining pedagogik faoliyatga tayyorgarligini "...o'qituvchining faoliyatni boshlashdan oldingi holati, ya'ni ongli tanlangan pedagogik kasbiga oid bilim, ko'nikma, malakalari va shaxsiy sifat hamda fazilatlarini pedagogik faoliyat orqali o'zligini namoyon qilishi, muntazam ravishda kasbiy imkoniyatlarini faollashtirishi..." tushunilishini aytib o'tadi [1].

Ma'lum adabiyotlarning tahliliga ko'ra o'qituvchilarning o'quv-metodik tayyorgarligi aynan bir fanga tegishli bo'lgan xususiyatlarni inobatga olib o'qitish orqali didaktik maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalarning yig'indisi deb olish mumkinligini bildiradi [1].

Ammo tabiiy fanlar (Science) ya'ni tabiiy fanlar (fizika, kimyo, biologiya, geografiya, astronomiya) integratsiyasi asosida tuzilgan fan bo'lib, tadqiqot davomida fan o'qituvchilari tomonidan olib borilayotgan ta'lim tarbiya jarayonining tahlil etilishi faqat bir fan bo'yicha bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lishning o'zi yetarli emasligini ko'rsatadi. Tabiiy fanlar (Science) mazmuni – bu fan falsafasi, sotsiologiya, fan tarixi kesishgan nuqtada aks etadi. Yillar davomida tabiiy fanlar (Science) mazmuni ta'rifiga turli xil talqinlar berildi. Turli xil ta'lim hujjatlarini ko'rib chiqib, Komars va Olson falsafa, psixologiya, fan tarixi va fan sotsiologiyasi bo'lgan to'rtta asosiy fanlar tabiiy fanlar (Science) mazmunini tushunishga yordam beradi degan xulosaga kelishdi [2]. Amerika fan taraqqiyoti Assositsiyasi (AAS) tabiiy fanlar (Science) mazmuni ilmiy savodxonlikning asosiy tarkibiy qismi ekanligini, bu fan ta'limi va o'quv dasturlarini isloh qilishning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib kelganligini ta'kidlaydi [3]. Shunga ko'ra, bu fanni ta'limi dasturlariga kiritish ko'plab tadqiqotchilar tomonidan zarur va muhim deb ta'kidlangan.

Yana bir rivojlangan davlatlar qatorida Singapur ta'lim tizimini o'rganadigan bo'lsak singapurlik o'quvchilar PISA va TIMSS kabi xalqaro taqqoslash tadqiqotlarida ajoyib natijalarga erishdilar. Olima Ayk-Ling Tan [4] o'z maqolasida matematika va tabiiy fanlar bo'yicha doimiy yaxshi natijalarga erishishga asosiy hissa qo'shgan omillardan biri bu Singapurdagi fan o'qituvchilari ta'lim sifati ekanligini keltirib o'tadi. Izchil, tizimli va uzluksiz tizim orqali Singapurda o'qituvchilarning o'quv-metodik tayyorgarligini oshirish maktabda ish boshlashdan oldin boshlanib, fan bo'yicha ta'lim berish davomida ularning malakasini oshirish uzluksiz davom etadi. Fan o'qituvchilarini tayyorlashning ushbu yo'li fan o'qituvchilariga o'zgaruvchan ta'lim yangiliklaridan xabardor bo'lish imkonini berishi bilan muhimdir. Fan o'qituvchilarining sifati ishga qabul qilishning birinchi bosqichidanoq ta'minlanadi. Bo'lajak o'qituvchilar Milliy ta'lim institutiga chaqiruv gacha ta'lim olish uchun qabul qilinishidan oldin qat'iy tanlov jarayonidan o'tadilar. Kuchli davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, resurslarning mavjudligi, ta'lim landshaftidagi o'zgarishlarga javob beradigan yuqori sifatli kasbiy rivojlanish imkoniyatlari va trayektoriyasini rejalashtirish, kuzatish imkonini beradigan tuzilmaning mavjudligi kabi omillar sifatli kasbiy rivojlanishni ta'minlaydi. Singapurda Ta'lim vazirligi, Milliy ta'lim instituti, Singapur o'qituvchilar akademiyasi va boshqa ta'lim tizimidagi tashkilotlar o'zgarishlarni doimo qo'llab quvvatlash uchun o'zaro hamkorlikda ish olib boradilar. Milliy ta'lim instituti va Ta'lim vazirligi doimiy ravishda barcha o'qituvchilar uchun sifatli malakasini oshirish imkoniyatlariga e'tibor qaratadi

Germaniyada esa tabiiy fanlar o'qituvchilarining malakasini oshirish oliy o'quv yurtlari tarkibidagi markazlar, akademiyalar, maxsus institutlar va maktablarning o'zida olib boriladi. Shuningdek, malaka oshirish uzoq muddatli va qisqa muddatli kurslarda olib boriladi. Nemis olimlari fikricha, malaka oshirishning samarali shakli o'qituvchilarning o'z ustida mustaqil ishlashlari 39 hisoblanadi, chunki bu holatda o'qituvchi o'z ehtiyojidan kelib

chiqib o'rganadi va bilim va tajribalar ongli ravishda puxta o'zlashtirilishiga imkon yaratiladi. Bu davlatda pedagoglar o'rtasida raqobatli mehnat yo'lga qo'yilganligi sababli malaka oshirish har bir o'qituvchining hayotiy ehtiyojiga aylangan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki bugungi globallasuv sharoitida tabiiy fanlar (Science)ni o'rganish va o'rgatish muammosini hal qilish uchun tabiiy fanlar (Science) o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirib borish birinchi galdagi vazifaga aylanishi va uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonida o'quv-metodik tayyorgarlikni rivojlantirish borasida quyidagilar ustuvor deb belgilanishi kerak:

- ✓ Tabiiy fanlar (Science) o'qituvchilari uchun alohida kurslar tashkil qilish;
- ✓ Uzluksiz kasbiy rivojlantirishni konstruktiv yondashuv asosida amalga oshirish;
- ✓ O'qituvchilar o'quv-metodik tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan amaliy xarakterdagi ishlarni tashkil etish;
- ✓ Fan o'qituvchilarining o'z o'quv-metodik tayyorgarligini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib, ichki intilishni kuchaytirish;
- ✓ Tabiiy fanlar (Science) bo'yicha bilim darajasini oshirish va integratsiyalash darajalarini shakllantirish;
- ✓ O'quv-metodik faoliyatni rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalar va texnik vositalar bilan ishlash malakasini takomillashtirish, shuningdek STEM texnologiyalari va ilmiy tadqiqot xarakteridagi turli xil loyihalar, amaliy ishlar, laboratoriya mashg'ulotlari va ko'rgazma tajribalardan to'g'ri foydalana olish hamda o'quvchilarga o'rgatish malakasini takomillashtirish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Tolipova J.O. Biologiya o'qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini orttirish nazariyasi va amaliyoti: ped.fan.dok... dis – Toshkent: 2006. – 84 bet.
2. McComas W., Olson J. The nature of science in international science education standards documents. In W. F. McComas (Ed.), The nature of science in science education. Science & Technology Education Library.-1998.-P.41–52.
3. AAS. Science for all Americans. American Association for the Advancement of Science. 1989.
4. Aik-Ling Tan. Journey of science teacher education in Singapore: past, present and future// Tan Asia-Pacific Science Education.- 2018.-4(1).-P. 1-16.